

“SHARH FIQH AL-KAYDONIY” ASARINING O’ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Anarbayeva Jamila Fayyoz qizi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13907067>

Annotatsiya: Mazkur tezisdagi Lutfulloh Nasafiyning “Fiqhi Kaydoniy” asarining yozilish tarixi, unda shar’iy ilmlar, zamonaviy fiqhiy masalalarga oid tamoyillar bilan bir qatorda asarning batafsil tavsifi hamda uning tarkibiy qismi yoritilgan. Islom huquqi sohasida yozilgan jamlovchi asar hisoblangan ushbu kitob hozirga qadar o’z ahamiyatini yo’qotmagani bilan ajralib turadi. Asarda nafaqat fiqhga doir sohalar, ibodat hamda muomalat masalalari batafsil yoritib berilgan.

Tayanch so’z va iboralar: Temuriylar, Sa’duddin Taftazoniy, “Sharh al-aqoid an-nasafiy”, Zamonaviy fiqhiy masalalar, Amir Temur, Sayyid Amir Kulol.

THE INTERPRETATION OF CONTEMPORARY FIQH ISSUES IN SA’D AL-DĪN TAFTĀZĀNĪ’S WORK " SHARĤ FIQH AL-KAIDANI"

Anarbayeva Jamila Fayyoz qizi

Abstract: In this thesis, the history of the writing of Lutfullāh al-Nasafī's work "Fiqhi Kaidani", in which the detailed description of the work and its components, along with the principles of sharī‘ah sciences, in particular, modern jurisprudence issues, are covered. This book, which is considered a comprehensive work written in the field of Islāmīc law, is distinguished by the fact that it has not lost its importance until now. In the work, not only fiqh areas, prayer and behavior issues are covered in detail.

Key words: Timurids, Sa’d al-Dīn Taftāzānī, " Sharḥ al-‘Aqā’id al-Nasafīyah", modern jurisprudence issues, Amir Timur, Sayyid Amir Kulol.

IX-XII asrlarda Nasaf ilm va madaniyat taraqqiyoti bobida Samarqand va Buxoro bilan raqobatlashadigan darajaga ko’tarilgan. Ofuron (Obbron), Kojar, Balad (Po’lati), Fudina singari yirik manzillardan taniqli olimlar, muhaddis va fiqh olimlari yetishib chiqqanlar.

Nasaf shahri IX-XII asrlarda ilm-ma’rifat jihatidan Movarounnahrdagi eng yirik ilmiy-madaniy markazlar - Samarqand va Buxorodan keyin turib, ko’plab olimu muhaddislar samarali faoliyat ko’rsatishgan. Islomshunos olim D. Rahimjonovning ma’lumotiga ko’ra VIII-XII asrlarda Movarounnahrdagi 3000 dan ortiq muhaddislar faoliyat ko’rsatgan. Ulardan 1000 dan ortig’i Samarqandda, 600 dan ziyodi Buxoroda, 400 dan oshig’i Nasafda, 70 dan ortig’i Shoshda, 60 dan ziyodi Farg’onada, yana shunchasi Keshda, 50 dan ortig’i Termizda, 40 dan ziyodi Xorazmda, shuningdek qolgan qismi esa Ustrushona, Dobusiya, Kushoniya va boshqa mintaqalarda faoliyat yuritishgan. Bu raqamlar Nasaf shahrining Movarounnahrdagi nechog’li ilmiy-madaniy salohiyatini yuksakligini yaqqol isbotlaydi¹.

Nasaflik 400 dan ziyod ulamolarning aksariyati Nasaf vohasidagi shaharlarga (Pazda, Kasbi va Kesh shaharlariga) mansub bo’lganlar. Nasaflik ko’plab ulamolar ilmiy faoliyatini Samarqand va Buxoro shaharlarida ham olib borishgan. Bu ilmiy ishda o’rganilayotgan asar muallifi bo’lmish Abdulloh Nasafiy Fozil Kaydoniy ham shu yurtda tavallud topgan².

¹ <https://juyborikalon.uz/uz/news/327> (murojaat qilingan vaqt: 6.02.2024)

² Nosir Muhammad. Nasaf va Kesh allomalari.// – Toshkent, 2001. B.4.

Uning “Fiqh al-Kaydoniy” asari madrasalarda asosiy darslik sifatida o’quv dasturiga kiritilib “Matlab as-Solih” kitobi asosida ham talabalar o’qitilgan³.

Sharifxo’ja qozi kitobsevar va o’z davrida kattagina kutubxonaning egasi ham bo’lgan. Hozirda Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti fondida Sharifxo’ja qozining shaxsiy kutubxonasiga tegishli qirqdan ortiq qo’lyozma asarlar saqlanadi. Bu qo’lyozmalarga bosilgan muhr izlariga qaraganda, Sharifxo’ja qozining kutubxonasiga tegishli kitoblar XIX asrning 40-80 yillari davomida jamlab borilgan. 4146 tartib raqamli qo’lyozmada esa, 1220-1232/1805-1817 yillar oralig’ida ko’chirilgan o’ndan ortiq asar o’rin olgan. Xususan, majmuada Burhon al-Qurayshiy al-Abbosiyning “Tuhfat al-mutakallimin” (ilohiyot va mantiq, 45 v.), Abu Mu’in al-Nasafiyning (vaf. 1114) “Tabsirat al-adilla” (ilohiyot, 20 v.)⁴, Abulmunataha Ismatulloh ibn Muhammad al-Mag’nisaviyning (XVI asr) “Sharh al-fiqhi al-akbar” (16 v.), Nizomiddin ash-Shoshiyning (vaf. 936) “Al-Muxtasar fi ilm al-usul” (138 v.), Lutfulloh Nasafiy Kaydoniyning (vaf. 1349) “Fiqh al-Kaydoniy” asariga bitilgan sharhning to’rtta nusxasi, Mullo Muhammad Amin Zohidning fiqhga oid “Tuhfat al-axyor” asarining ikkita nusxasi mavjud. Bundan tashqari, majmuada muallifi ko’rsatilmagan risolalar ham bor.

“At-Tasmiya”ning Fors tilidagi haqiqiy ma’nosi “Tengi yo’q Xudo taolo nomi bilan boshlayman” dir⁵. Abu Hafs Abu Ja’far “Taxrij al-maxroj” kitobida bunday degan: Olimlar “at-tasmiya”ning grammatik tahlili borasida uning “muzmar” (ellips – jumlada so’zning tushib qolishi)li ekaniga ittifoq qilganlar. Chunki, “بِسْمِ اللَّهِ” jumlasini morfologik tahlil jihatidan tarkibi biriktiruvchi predlog (harf al-ilsaq) va birikmish (al-mulsaq bihi)dan iborat. “Birikmish” uchun esa o’ziga mos narsa zurrur bo’ladi. Olimlar esa “at-tasmiya”dagi ellipsning o’rni borasida turli xil fikrlar bildirganlar. Ba’zi olimlar jumladagi ellips jumlaning boshida bo’lib, uning tartibi “بِسْمِ اللَّهِ” yoki “ي بِسْمِ اللَّهِ أَيْتَدَأُ” deganlar. Muhaqqiq olimlar esa, jumladagi ellips jumlaning oxirida bo’lib, uning tartibi “بِسْمِ اللَّهِ أَيْتَدَأُ” shaklidaligini aytganlar. Chunki, qachon “maf’ul” (vositasiz to’ldiruvchi) fe’ldan oldin keltirilsa, cheklash va xoslashni taqozo qiladi. Buni quyidagi Alloh taoloning kalamida ko’rish mumkin:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

Ma’noviy tarjimasini. Sengagina ibodat qilamiz va Sendagina madad so’raymiz⁶. (Fotiha surasi, 4-oyat).

Umuman olganda, “بِسْمِ اللَّهِ” ning ma’nosi “Tengi yo’q Xudo taolo nomi bilan boshlayman” deganidir.

“الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ” so’zlari ikkita ism (O’zbek tili grammatikasida sifat so’z turkumiga oid) bo’lib, ular “الرَّحْمَةُ” so’zidan yasalgan. “الرَّحْمَنُ” so’zi xoslangan va Alloh taolodan boshqaga nisbatan qo’llanilmaydi. Ushbu so’zning ma’nosi esa umumiy, ya’ni Alloh taoloning rahmati har bir narsaga diniy va dunyoviy jihatdan yetishini bildiradi. “الرَّحْمَنُ” ikkinchi so’z (الرَّحِيمُ)ga nisbatan teskari o’laroq umumiy rahmatni bildiradi. Chunki, “الرَّحِيمُ” so’zi xoslangan bo’lib, u oxiratdagi rahmatni anglatib, faqat mu’minlar uchundir. Riqz bu – dunyodagi barcha hayvonlarga rahmat

³ Solijonova G. O’rta asrlarda O’rta Osiyo madrasalarida o’quv dasturi haqida // “O’zbekiston tarixi”, 2000 yil 3-son. B.30,31,33.

⁴ Oqilov S. Abu-l-Mu’in an-Nasafiy ilmiy merosi va Moturidiyya ta’limoti. Toshkent, 2008. B.23,24.

⁵ Abdylmejit Sahetmammedov. El-Vikâye, Fikhu’l-Keydâni ve El-Mukaddime Adli Eserlerin Karşılaştırılması: Namaz Örneği.// – Istanbul: Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku Bilim Dalı, 2011. – B. 24.

⁶ Qur’oni Karim ma’nolarining tarjima va tafsiri / Tarjima va tafsirlar muallifi Abdulaziz Mansur. – Toshkent: Toshkent islom universiteti, 2012. – B. 24

sifatida ato etilgan Alloh taoloning eng katta rahmatidir. Sir emaski, inson ham o'ziga xos bir hayvondir.

“الرَّحْمَنُ” so'zi “Bu dunyoda Xudo mu'min va kofirga har kuni rizq beruvchi” deb sharhlanadi. “الرَّحِيمُ” esa, so'z sifatida umumiylikni bildirib, Alloh taolodan boshqaga nisbatan ham qo'llash mumkin. Lekin, “الرَّحِيمُ” so'zi ma'no jihatdan xususiylikni, ya'ni Alloh taoloning rahmati oxiratda faqat mu'minlar uchun bo'lishini anglatadi. Bunga quyidagi oyat dalildari:

وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا

Ma'noviy tarjimasida. U (Alloh) mu'minlarga mehribondir. (Ahzob surasi, 43-sura)⁷.

Afv bu – rahmatning buyuk ishlaridan bo'lib, uning ma'nosi “kechirish”dir. “الرَّحِيمُ” so'zi “Mu'minlarni kechiruvchi” deb sharhlanadi. Bu fikrlar biz bayon qilgan tushunchani hosil qiladi.

XII asrda Movarounnahrda fiqh ilmi rivoji uchun ta'sirchan omillar yuzaga kela boshladi. Ulardan biri, A.Mo'minov fikricha, Qoraxoniylar davlati qaror topishi natijasida Movarounnahrning Xuroson bilan aloqalari zaiflashib, oyoqqa turgan mahalliy maktablarning mustaqil rivojlanishiga asos yaratilganidir. Markaziy shaharlarda avtonom boshqaruv kuchayishi ulamolar ta'sir doirasining kengayishiga olib keldi. Bu bilan fiqh normalarini hayotga tatbiq etishga real sharoit yaratildi. Buxoro va Samarqand haqiqiy ilm markazlariga aylandi. Bu shaharlarda nasaflik, marvlik va farg'onalik faqihlar ham faoliyat ko'rsatardi.

Turk tadqiqotchilarining xulosasiga ko'ra, bu davrda 300 ga yaqin faqih yashagan va 150 dan ko'proq fiqhiy (huquqiy) asar, 20 ta fatovo (fatvolar majmuasi) yozilgan, ularning asosiy qismi hanafiy mazhabiga tegishli bo'lgan. Shu qatorda nasaflik⁸ Lutfulloh Kaydoniyning “Fiqh al-Kaydoniy” asari va unga Sa'duddin Taftazoniyning sharhi bo'lgan “Sharh fiqh al-Kaydoniy”ni misol qilishimiz mumkin⁹. Bunday sharhlar asar mazmunini chuqur anglashga hamda talabalar va tadqiqotchilarga islom huquqi va uning zamonaviy dunyoda qo'llanilishini yaxshiroq tushunishga yordam beradi.

Taftazoniyning “Fiqh al-Kaydoniy”ga yozgan sharhlari eng nufuzli va ta'sirlilaridan hisoblanadi. Sa'duddin Taftazoniy taniqli islom olimi va faylasufi bo'lib, uning islom fiqhi sohasidagi asarlari bugungi kungacha ko'p tilga olinadi va o'rganiladi. Ushbu asar islom dinining huquqiy jihatlarini tushunish va musulmonlarning kundalik hayotida qo'llash uchun asosiy manbadir. Alloma Taftazoniy tomonidan yozilgan sharh “Fiqh al-Kaydoniy” kitobining mashhur sharhlaridan biri bo'lib, asl matn mazmunini kengaytiradi va tushuntiradi hamda hanafiy fiqhini o'rganish uchun nufuzli manbalardan hisoblanadi.

Asarni “Muxtasar al-Viqoya” matni bilan taqqoslab chiqilsa, quyidagi farqlar ma'lum bo'ladi. Sodrush shari'a o'z kitobida namoz farzlarini o'n ikkita, Lutfulloh Nasafiy esa o'n beshta deb keltirgan; vojiblar “Muxtasar al-Viqoya”da o'n bitta¹⁰, “fiqh al-Kaydoniy”da yigirma bitta; sunnatlar “Fiqh al-Kaydoniy”da yigirma yettita bo'lib alohida mustahablarni sanab yigirma uchtagini keltirib o'tgan hamda ularni om va xosga ajratgan, muxtasarul viqoyada esa muallif: “farz va vojibdan tashqari barchasi sunnat yoki mandubdir” deyish bilan kifoyalangan¹¹. Keyingi boblarda Kaydoniy alohida xarom, makruh, muboh va mufsidlarga ajratgan. Namozdagi harom amallar o'n to'rtta, makruhlar ellik to'qizta, mubohlar o'n bitta, mufsidlar esa beshta, deb

⁷ Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Tafsihi Hilol. – Toshkent: Hilol nashr, 2012. – J. IV. – B. 577.

⁸ Nosir Muhammad. Nasaf va Kesh allomalari. Toshkent, 2001. – B.4.

⁹ Sa'duddin Taftazoniy. Sharh fiqhi al-Kaydoniy. – Toshkent: O'zXIA Manbalar xazinasi. – Qo'lyozma. № 402/IX.

¹⁰ Ubaydulloh ibn Mas'ud. Muxtasar al-Viqoya. – Qozon: Lito tipografiya, 1911. – B.11-12.

¹¹ Ubaydulloh ibn Mas'ud. Muxtasar al-Viqoya. – Qozon: Lito tipografiya, 1911. – B.25-26.

ba'zilari om va xoslarga bo'lingan holatda sanab o'tilgan. Muxtasarul viqoyada¹² esa muallif Sodrush shari'a "namozni buzadigan va unda makruh bo'lgan narsalar fasli" deb shuning ichida namozni buzuvchi barcha narsalarni kiritib o'tgan.

INNOVATIVE
ACADEMY

¹² O'sha asar. – B.28-29.